

ARQUITETURA RESIDENCIAL EM JOÃO PESSOA-PB A experiência moderna nos anos 1970

Ricardo Ferreira de Araújo

Mestrando pelo Programa de Pós-graduação da UFRN, pesquisador do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória da UFPB, Professor Assistente do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipê.

ricfarujo@uol.com.br / ricafarujo@hotmail.com

Resumo: Em meados da década de 80, a Revista Projeto publicava o catálogo Arquitetura Brasileira Atual, com textos de apresentação de Hugo Segawa e Ruth Verde Zein, o qual apresentava um *corpus* de obras e arquitetos atuantes nas décadas de 60 e 70. Naqueles anos 1980, compreender a produção arquitetônica brasileira pós-64 tornava-se uma missão significativa para reacender o debate arquitetônico brasileiro enfraquecido pela ditadura militar. Em sua tese de doutoramento SPADONI (2003) trata das “trajetórias” que caracterizaram a produção arquitetônica brasileira dos anos 1970. Marcada pela inventividade, esta produção mantinha-se alinhada com o pensamento moderno e somente na passagem dos anos 1970 para os anos 1980 sintonizava o debate internacional envolto com uma chamada arquitetura “pós-moderna”. Tomando como base a tese de Spadoni, este trabalho trata da experiência moderna observada nas habitações unifamiliares construídas em João Pessoa nos anos 1970. Em um dos grupos residenciais a experiência moderna estava oculta e para observá-la foi necessário buscar em sua essência o tipo de experiência, pois na aparência elas não se apropriavam do vocabulário moderno. Outras experiências observadas remeteram ao repertório do movimento moderno do período áureo brasileiro dos anos 1940-1960; à experiência do concreto bruto aparente, ou do “prisma elevado” e do “grande abrigo” da arquitetura brutalista paulista dos anos 60 e à experiência em que o clima da região Nordeste influenciou fortemente a concepção arquitetônica. Mas também vamos encontrar, num número restrito de casas, uma experiência que se distingue das demais experiências. Trata de experiências que expõe o fazer construtivo, deixando o material aparente e aplicando ao tipo residencial a experiência da pré-fabricação industrial.

Palavras chaves: residências, modernismo, anos 1970.

Abstract: In the mid-1980s, the magazine *Projeto* published the Actual Brazilian Architecture catalogue presenting texts by Hugo Segawa and Ruth Verde Zein with a *corpus* of works and engaged architects of the 1960s and 1970s. To comprehend the Brazilian architectural production post-1964, in those years of the 1980s, became a significant mission to reactivate the Brazilian architectural debate weakened by the military dictatorship. In his doctoral thesis SPADONI (2003) deals with the different ways which characterises the Brazilian architectural production of the 1970s. Marked by inventiveness, this production was in tune with the modern thinking and in the transition period between the 1970s and the 1980s it synchronized with the international debate in trend called “post-modern” architecture. Considering Spadoni’s doctoral thesis, this work deals with the modern experience observed in the one-family-houses built in the seventies in João Pessoa. In one of the residential groups the modern experience was not explicit in its appearance and did not reveal the use of the modern language. Other observed experiences allude to the repertoire of the golden Brazilian period in the years 1940s-1960s, to the experience of the Brutalist buildings in the state of São Paulo and to those experiences in which the climate of the Northeastern region strongly influenced the architectural conception.

We can also find in a reduced number of houses a particular experience when compared to the experiences realised in some other residences: it refers to experiences that expose the constructive doing, which leave the material apparent and apply to the residential type the experience of the industrial pre-fabricated buildings.

Keywords: residences, modern experience, the 1970s.

ARQUITETURA RESIDENCIAL EM JOÃO PESSOA-PB A experiência moderna nos anos 1970

Nos anos 1970, a crítica ao movimento moderno marcava o cenário da produção arquitetônica internacional, difundindo cada vez mais o pensamento e a imagem de uma arquitetura chamada de “pós-moderna”. Para CURTIS (2008) o avanço tecnológico experimentado pelas décadas de 50 e 60, o acúmulo de experiências bem sucedidas e uma crítica geradora de novas interpretações do movimento moderno, fez com que o “pluralismo” fizesse parte da arquitetura moderna dos anos 70, a qual passava a se expressar pela imagem de múltiplas “tendências”.

No cenário nacional, a produção arquitetônica procurava adequar-se à conjuntura social e política imposta pelo governo militar e por uma economia que realizava o chamado “milagre brasileiro”. Uma classe cultural e artística em que podemos destacar a atuação de alguns arquitetos como João Batista Vilanova Artigas, Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro, entre outros, que demonstravam uma disposição combativa contra o regime da ditadura militar.

A atuação dos governos militares, impulsionada pela economia do “milagre brasileiro”, voltou-se para o desenvolvimento da indústria siderúrgica e da energia gerada a partir do petróleo e das hidrelétricas, disponibilizando a esses setores grandes somas para investimentos. Também não descartou a investigação da energia nuclear como recurso energético nem recursos financeiros para a construção de um sistema interligado de rodovias que promovesse a desejada integração nacional.

As construções de grandes portes, promovida pelas políticas desenvolvimentistas dos governos militares, estavam associadas ao crescimento dos setores industrial, hidrelétrico, de transportes, abastecimento, político-administrativo, escolar, urbano e habitacional (SEGAWA, 1999) que se estendiam por todo o território brasileiro, buscando garantir o desenvolvimento do país. O otimismo econômico daqueles anos também planejou a construção de vilas e cidades, para o interior, situadas próximas das áreas de atividades mineradoras e de construção de hidrelétricas, como também, em 1974, fez surgir a Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPUR).

Também a repressão cultural imposta pelo Golpe de 64 trouxe conseqüências para o desenvolvimento do conhecimento arquitetônico no país, observando-se a perseguição à comunidade acadêmica e às publicações especializadas em arquitetura da época (BASTOS, 2003, p. 05). Nos anos 70 contávamos com as revistas *Acrópole*, que teve sua atuação encerrada pelo regime militar em 1972 e *Projeto* que iniciou suas atividades em 1977.

A fraca presença da experiência moderna brasileira em publicações internacionais também contribuía para enfraquecer o debate arquitetônico nacional nos anos 1970. Nos anos 80, uma crítica também enfraquecida pelo regime militar buscou compreender as experiências da arquitetura brasileira do período pós-1964/1980, quando se renunciava a presença no debate brasileiro da “*post-modern architecture*”. Em meados dos anos 80 a Revista Projeto apresentou um encarte especial, talvez o primeiro deles naqueles anos sobre nossa arquitetura contemporânea, intitulado Arquitetura Brasileira Atual. Nele Hugo Segawa e Ruth Verde Zein caracterizavam o ambiente brasileiro das décadas de 60 e 70 e apresentavam “as tendências e as discussões do pós-Brasília” em textos que antecipavam o conjunto de obras dos arquitetos brasileiros representativos daquelas décadas.

Segundo SPADONI (2003), na década de 70 ainda mantínhamos uma tradição construtiva ligada às experiências realizadas nos anos 1940-1960, embora já não experimentássemos mais a mesma capacidade de inovar como nas décadas anteriores, a invenção sobre nossa tradição construtiva moderna diminuía. Para ele, os anos 1970 devem ser compreendidos como um período de “transição” moderna, uma fase em que a produção arquitetônica brasileira situava-se entre a tradição moderna e a chamada arquitetura pós-moderna.

Este trabalho vai apresentar as experiências modernas realizadas nas habitações unifamiliares construídas em João Pessoa nos anos 1970, uma busca pela sua inventividade. Para isto foi preciso buscar os registros mais fiéis ao período no Arquivo Central da PMJP, uma vez que se tornava “pouco” acadêmico restringir a quantificação e a análise do objeto de estudo a uma observação do campo. No arquivo 217 projetos guardavam as experiências de interesse para esta pesquisa.

Dos profissionais atuantes na cidade

Entre as décadas de 30 e 70, PEREIRA (2008, p. 36) destaca 12 arquitetos atuantes na cidade de João Pessoa; em fins dos anos 1970 eram 48 profissionais em exercício, oriundos de diferentes cidades brasileiras. Os registros encontrados atestam arquitetos inscritos nos CREAs de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul e particularmente de Pernambuco. A expansão do mercado pela economia do “Milagre brasileiro”, o funcionamento do CAU – UFPB e a instalação de núcleos governamentais ligados às políticas urbanas¹, por exemplo, podem ter sido os agentes responsáveis por esta expansão.

¹O núcleo da CPM, ou Cidades Porte-médio, foi um deles.

Dos 48 profissionais listados, 04 deles já atuavam em João Pessoa desde décadas anteriores: Mário Glauco Di Lásccio, Tertuliano Dionísio, Carlos Alberto Carneiro da Cunha e Pedro Abrahão Dieb. Destes quatro arquitetos, Mário Glauco Di Lásccio e Pedro Abrahão Dieb vieram a participar da fundação do CAU-UFPB em 1974, e outros nomes, Amaro Muniz Castro, Aristóteles Lobo Magalhães Cordeiro, Maria Grasiela de Almeida Dantas, Rômulo Sérgio de Carvalho, entre outros, formaram o corpo docente do CAU/ UFPB.

DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PARTIDO ARQUITETÔNICO

Os lotes urbanos encontrados

Os diferentes tipos de lotes urbanos encontrados na arquitetura residencial moderna de João Pessoa nos anos 1970 variavam entre 10m/ 12m ou 15m de largura por 28m/ 30m de comprimento. Os tipos de lotes urbanos mais comuns corresponderam a terrenos de 10x30 (ou 300 m²), 12x30 (ou 360 m²) e 15x30 (ou 450 m²), havendo variação de suas medidas limítrofes e de sua área quando feito remembramentos. Eram terrenos situados entre outros lotes com uma ou duas testadas; lotes de uma ou de duas esquinas e de topografia plana, na maior parte dos casos observados.

O menor lote urbano encontrado correspondeu a um terreno com uma testada, de área igual a 250 m², medindo 10,00m de largura por 25,00m de comprimento. Tratava-se de um lote urbano padrão situado no antigo Conjunto 13 de Maio² (hoje Jardim 13 de Maio) e que correspondeu ao da residência da Senhora Ilma Soares Bezerra, projeto de 1977 da autoria dos arquitetos Ronaldo Negromonte e Antonio Eduardo Aquino.

O maior terreno correspondeu a uma faixa de terra fora das medidas padrões encontrada em lotes urbanos, uma pequena gleba no Jardim Bela Vista situada no Altiplano do Cabo Branco³, com área igual a 7.095 m². A residência de Luiz Eduardo de Lira Tróccoli e irmãos, projeto do arquiteto Mário Glauco Di Lásccio, de 1979, foi o único exemplar que estava situada em um terreno de grandes proporções numa área com características ainda rurais na década de 70.

Na cidade de João Pessoa a barreira do Cabo Branco, as descidas das Avenidas Epitácio Pessoa e Ruy Carneiro (na altura do bairro de Miramar), alguns trechos entre o Bairro dos Estados e Mandacaru e em Tambauzinho, são comuns lotes de topografia acidentada. As residências

²De acordo com GONÇALVES, 1999, o Conjunto 13 de Maio foi construído pelo antigo IPASE/ IPEP em 1968.

³O altiplano do Cabo Branco situa-se numa área de preservação ambiental, onde ainda hoje podem ser encontradas pequenas chácaras, sítios e granjas. Atualmente esta região tem sido o alvo preferencial da especulação imobiliária que tem transformado seus espaços verdes em condomínios horizontais de luxo.

estavam situadas em áreas “predominantemente” planas, particularmente localizadas em Tambaú, na faixa plana da praia do Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Bairro dos Estados, Tambauzinho, Miramar, Torre e Cristo Redentor.

Dos esquemas de implantação das residências

Eram comuns esquemas de implantação em “T”, “I”⁴, “L”, “U” ou “H”, em “cruz” ou abertas internamente, dispondo um pátio ou um jardim interno. Estes esquemas podiam aparecer colados nas 02 laterais do lote, ou manter os recuos laterais livres, ou ainda, livrar apenas um deles.

Os esquemas de implantação observados sugeriram uma configuração “ideal” à captação da ventilação que proporcionasse a amenização do clima quente e úmido da região. Foi observado que salas e quartos estão predominantemente voltados para as direções situadas entre os quadrantes Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Leste; e copa, cozinha, áreas de serviço, banheiros e garagens aparecem localizadas entre os quadrantes Norte, Noroeste, Sudoeste ou Oeste. Entre todas as direções observadas o Norte aparece como uma orientação possível para qualquer tipo de ambiente.

Do programa exigido

A maior parte das residências situava-se em bairros essencialmente residenciais naqueles anos 1970, quando serviços e comércio ainda se concentravam no Centro da cidade. Em Tambaú, Cabo Branco, Bairro dos Estados e Tambauzinho, por exemplo, se concentraram particularmente casas que tinham um elevado padrão espacial e construtivo; em muitos de seus exemplares a área de lazer com sauna e piscina aparece no projeto; em outros casos estavam indicados como “futura construção”.

Foram encontradas residências que variaram entre 55 m² e 654,40 m² de área construída; construções térreas, em dois pavimentos (térreo e pavimento superior) ou em até 03 pavimentos (subsolo, térreo e pavimento superior). O menor programa encontrado foi o de uma casa/ estúdio do arquiteto situada num lote de 720 m² no Bairro dos Estados, projeto assinado por José Luciano Agra de Oliveira, em 1979, e que continha: 01 sala única (jantar/ estar), cozinha, 01 quarto, 01 banheiro social e terraço.

A maior residência observada foi projeto do arquiteto Mário Glauco Di Láscio, aprovado em 1977, situada no Bairro dos Estados. Tratava-se de uma residência de 654,40 m², distribuídos em 03 níveis e um extenso programa: terraço social em “L”, terraço íntimo, gabinete, sala de música, sala de estar, sala de jantar, sala de almoço, copa/ cozinha com despensa, copa suja, quarto de

⁴Os esquemas em “I” devem ser entendidos como esquemas mais longitudinais, alinhados com o comprimento do lote.

empregada, banheiro de serviço, área de serviço, lavanderia e o engomado⁵; 01 vestíbulo e 04 suítes, sendo duas delas com varanda, e 01 roupeiro apenas na suíte do casal; terraço da piscina, 01 bar, a sauna, jogos, 02 lavabos sociais (masculino e feminino) e abrigo para 04 automóveis.

Os programas mais amplos oscilaram em construções entre 303,80 m² e 654,40 m², normalmente distribuídos em dois ou mais pavimentos; enquanto que os programas medianos variaram entre 180,00 m² e 248,70 m² distribuídos em tipos térreos ou de dois pavimentos. Foi observado que o programa “padrão”, ou mais comum era: 01 abrigo para 01 ou 02 automóveis, 01 terraço social; salas de jantar e estar integradas, 01 copa/ cozinha, área de serviço com 01 dependência de empregada e banheiro de serviço, banheiro social e 03 quartos, sendo uma suíte.

A presença da copa, do gabinete ou do estar íntimo, por exemplo, eram espaços que representavam variação no programa de algumas casas, ou seja, nas casas de programa padrão era possível encontrar a copa destacada da cozinha, ou o gabinete, ou o estar íntimo.

A distribuição do espaço construído variava conforme os esquemas de implantação citados e a maior parte dos exemplares observados revelaram casas abertas para o exterior. Esta relação pode ser observada pelos grandes panos de esquadrias que se abrem para o terraço, para o jardim exterior, ou grandes aberturas que se voltam para jardins internos (os pergolados). A integração entre o interior e o exterior foi percebida com mais freqüência nas áreas sociais.

Das decisões formais e técnico-construtivas

Os esquemas de implantação em T, I, U, L, H, em cruz, ou com um jardim interno, os tipos de cobertas (planas, inclinadas ou mistas), o uso da telha tipo “kalhetão”, os elementos de proteção como brises e longos beirais; os elementos estruturais, como balanços, por exemplo, e a “topografia artificial” criada pelos arquitetos, são alguns dos artifícios utilizados que valorizaram a configuração plástico-formal das casas.

Em vários casos a volumetria assumia uma configuração “monolítica”, uma massa em que a horizontalidade era enfatizada (Figura 01); outras vezes o movimento se dava através do tratamento dinâmico dado às cobertas (Figura 02); também era destacada pela forma e escala do reservatório d’água superior (Figura 03); pelo volume aparente de alguns tipos de elementos de proteção e de iluminação, como os *sheds* (Figura 04), por exemplo; e pela estrutura – balanços, empenas e marquises (Figura 05) ou pelos pequenos volumes que se projetavam para o exterior das casas (Figura 06).

⁵Este tipo de ambiente desapareceu das casas. Corresponhia a uma área enxuta da área de serviço destinada a passar (ou engomar) roupas.

Figura 01

Figura 02

Figura 03

Figura 04

Figura 05

Figura 06

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

A coberta é o elemento arquitetônico que mais apresenta variação formal, predominando as planas, inclinadas ou mistas. A coberta plana formada pelo algeroz, calhas e pelos montantes de madeira recebiam a cobertura de telhas de fibrocimento ondulada (Figura 07) ou do tipo kalhetão (Figura 08) inclinadas a 5%, eram normalmente escondidas pela platibanda de alvenaria ou por vigas invertidas que assumiam a função da platibanda.

Figura 07

Figura 08

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

O segundo tipo de cobertura plana eram as lajes impermeabilizadas sem cobertura (Figura 09) que correspondeu à solução mais utilizada para cobrir pequenos espaços como varandas, banheiros e halls de passagem, ou até mesmo áreas de terraço e salas.

Figura 09

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

A coberta inclinada é outra solução muito repetida e podem ser observados dois tipos: em estrutura de madeira com telha cerâmica (com 01/ 02/ 03 ou 04 caimentos – Figura. 10) e outra de laje pré-moldada (01 ou 02 caimentos – Figura 11) com mais de 20% de inclinação, onde a telha cerâmica, ou de fibrocimento, se apóia diretamente sobre a laje.

Figura 10

Figura 11

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

Os diferentes tipos de cobertas podem aparecer combinados, uma decisão muito recorrente e que favorecia não somente a expressão plástica de algumas casas como também, devido à diferença de altura criada entre os diferentes planos da coberta, permitiam aberturas (Figuras 12 e 13). Esta solução estava associada também à necessidade de resolver o problema do calor gerado no interior da construção, um artifício utilizado para ventilar e iluminar determinados tipos ambientes como banheiros, cozinhas e até mesmo salas e quartos.

Figura 12

Figura 13

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

Outro recurso observado foi criação de planos semi-enterrados ou elevados em relação à rua. Desta maneira os arquitetos determinavam uma topografia que não correspondia nem às condições naturais do terreno nem às do entorno. A topografia criada valorizava também o espaço interior ao criar desníveis dos planos de piso, os quais se comunicavam através de rampas ou escadas (Figuras 14 e 15).

Figura 14

Figura 15

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

Sobre as decisões materiais e técnico-construtivas empregadas, as especificações contidas nos projetos eram muitas vezes insuficientes para esclarecer sobre os acabamentos e as técnicas

utilizadas na época. Para comentar sobre eles foi necessário recorrer aos boletins de classificação anexo aos projetos residenciais, uma espécie de pequeno escrito elaborado pela PMJP onde estavam elencados os materiais a serem utilizados. De acordo com esses boletins, as residências eram construções feitas de: fundações moldadas com pedra calcária e tijolos cerâmicos; sapatas e radier em concreto armado; paredes de vedação em alvenaria de tijolos com chapisco, reboco e massa corrida aplicada sobre sua superfície; esquadrias de madeira e vidro (fantasia ou temperado); elementos vazados (de concreto ou de cerâmica); materiais de acabamento em azulejo branco ou decorado, ou ainda material cerâmico; soleiras de mármore branco, e pintura em PVA látex ou tinta a óleo.

Nas especificações das fachadas foi comum observar o uso do chapisco e da pintura branca para as paredes, o concreto aparente para demarcar a estrutura, destacando vigas e pilares, o uso do tijolo aparente, da pedra e da cerâmica como materiais para compor detalhes de superfície.

DO VOCABULÁRIO MODERNO

De acordo com Spadoni (2003, p.26), a produção arquitetônica brasileira dos anos 1970, pode ser explicada segundo quatro trajetórias modernas: 1) Moderno como expressão; 2) Experimentalismo; 3) Figura e Estrutura; 4) e “a linha apagada do tempo”. Ele ainda aborda uma quinta “vertente” chamada de Superação da linguagem moderna para explicar os primeiros exemplares da chamada arquitetura pós-moderna no Brasil. Porém, esta trajetória não foi considerada por não se constatar a experiência pós-moderna na arquitetura residencial de João Pessoa nos anos 70.

A questão da “imagem”, do lugar e do clima, por exemplo, não foi tratada separadamente em Spadoni. Em um grupo de casas particularmente foi observada uma “estilização” que foi associada a uma “arquitetura comercial”; e outro grupo em que à variável climática da região gerava uma arquitetura “devotada” à captação do ar e da luz.

Uma arquitetura “comercial” (ou híbrida)

Para a caracterização deste grupo de casas modernas observei a definição dada por ACAYABA (1986), quando se referiu a um tipo de arquitetura em que a busca do estilo e a valorização da imagem alimentavam o interesse comercial. O que esta arquitetura ainda pode nos revelar talvez passe pela questão estética de uma clientela que busca ter suas preferências atendidas.

Neste primeiro grupo de casas a imagem não se apropriava do repertório arquitetônico moderno; a experiência moderna estava no uso da planta livre, na integração do interior com o exterior, nos esquemas de sua implantação que valorizava o conforto térmico, na dinâmica do espaço interior gerada pela variação de desníveis e em sua técnica-constructiva. Se observadas unicamente suas

decisões funcionais e construtivas podemos dizer que este grupo de casas guardou muitas semelhanças com as residências dos demais grupos.

Sua imagem revela elementos arquitetônicos que remetem a uma “estilização” da arquitetura colonial brasileira, com a coberta em 04 ou 02 águas; as vergas em arcos, do tipo batido ou pleno; os elementos decorativos como “pinhas” e “lampiões”; os balcões de ferro fundido; as portas “almofadadas”; os painéis de azulejos; as bandeiras com vidros coloridos recortados e, em alguns casos, as bordas em relevo emoldurando portas e janelas. Uma linguagem adotada predominantemente por engenheiros e desenhistas da época, embora também tenha sido observada em projetos assinados por arquitetos.

Um exemplar arquetipo desta classe é a Residência Antonio Queiroga Lopes (Figura 16), de 1976, dos arquitetos Getúlio Pereira Nóbrega e Luiz Nazário Medeiros Cavalcanti.

Figura 16

Fonte: Acervo pessoal. Fotos: Luciana Lira e Rayssa Martins

Lugar e clima

Segundo BRUAND (1984) o desafio dos primeiros arquitetos modernos que se instalaram no nordeste brasileiro foi o desenvolvimento de experiências que pudessem controlar o clima quente e úmido da região litorânea. O problema poderia ser contornado pela utilização do ar condicionado ou pela captação da ventilação natural facilitada pelas temperaturas médias e pela brisa marinha. Existe nas casas deste grupo moderno uma grande preocupação em realizar o controle climático, como verificamos no conjunto de propostas apresentadas por HOLANDA (1976).

Para este grupo não foram encontrados exemplares “arquetipos”, a experiência arquitetônica associada à condição climática sempre foi uma particularidade inerente às edificações modernas. No entanto, algumas casas revelaram em suas decisões de partido uma nítida preocupação em controlar a captação do ar e da luz para o interior de suas construções.

Do ponto de vista da captação do ar alguns projetos valorizaram esquemas de implantação que não criassem obstáculos na direção dos ventos dominantes. Os esquemas de implantação em “L”

ou “U” (Figuras 17 e 18), por exemplo, foram aqueles que pareceram mais ligados a esta preocupação. Além de seus esquemas de implantação, a distribuição e o tratamento das aberturas, a utilização dos *sheds* e os grandes panos abertos de esquadrias de madeira com venezianas, tabiques fixos ou móveis e os painéis de elemento vazado atestam o desejo de favorecer a circulação cruzada do ar.

Quanto à proteção solar os artifícios mais observados foram os longos beirais, o uso do brise-soleil e dos elementos vazados, as empenas em balanço e a utilização de alguns tipos de materiais refratários, como o tijolo aparente. Quanto à captação da luz, os grandes panos abertos, a utilização do vidro e o sistema de iluminação zenital foram os mais tratados.

Neste grupo de casas ainda encontraremos experiências com materiais construtivos como àquelas realizadas por Acácio Gil Borsóí, particularmente a preferência pelo tijolo aparente e pela madeira “*enquanto complementos das estruturas de concreto armado e dos panos de vidro*” (BRUAND, 1984, p. 146), e as experiências de Delfim Amorim (GOMES E AMORIM, 1991) com a utilização da cobertura de telha canal sobre laje de concreto como uma experiência capaz de amenizar problemas de infiltração, de inversão térmica no interior dos ambientes e de fissuras em lajes de concreto quando sujeitas a incidência contínua do sol forte da região. Experiências próprias de um chamado “Moderno regionalista”.

Figura 17

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

No entanto, o que podemos perceber foi a maior parte das residências construídas em João Pessoa nos anos 1970 não divergiu das 04 trajetórias modernas explicadas em Spadoni (2003). De acordo com a classificação criada por ele, diria que também mantínhamos uma ligação com as experiências do legado moderno dos anos 1940-60, com o moderno “brutalista paulista” e alguma experimentação no campo da pré-fabricação.

Vejamos cada arquétipo que está associado às explicações de Spadoni.

MODERNO, COMO EXPRESSÃO

Algumas experiências da arquitetura brasileira nos anos 1970 tencionaram ao máximo componentes do projeto moderno internacional da última fase, ou da chamada “Terceira geração

moderna”, como forma, estrutura e espaço. O vocabulário da arquitetura moderna dos anos 1950-1960 estava nas opções formais e estruturais de arquitetos que via no conhecimento técnico acumulado ao longo de décadas a opção de superarem “certo anacronismo” experimentado pelo movimento moderno na passagem da década de 50 para 60.

Os arquitetos da “última” geração moderna não negavam o legado deixado pelas vanguardas arquitetônicas e seus protagonistas como Gropius, Mies Van der Rohe e Le Corbusier. Para Spadoni (2003) a mudança processada a partir dessa geração foi importante para o significado da arquitetura moderna ao propiciar uma renovação da experimentação a partir da expressão formal da estrutura. Atestava superação do modo de construção no movimento moderno ao criar o conceito da *megaestrutura*, uma arquitetura que se mostrava pela expressão das grandes composições de estruturas autoportantes.

Na arquitetura brasileira dos anos 1970 encontramos uma atitude moderna semelhante àquela que marcou o cenário internacional entre as décadas de 50 e 60. No entanto, foi na direção das experiências com o concreto armado que a experimentação brasileira se diferenciou da internacional. Passávamos a acreditar na continuidade da arquitetura moderna pelo potencial expressivo que a estrutura ainda poderia vir a assumir; na idéia de que a expressão do concreto armado forjava peso, mas sugeria leveza, ou como teria dito Artigas de modo poético referindo-se às experiências com o concreto armado “*fazer cantar os pontos de apoio*” (Spadoni, 2003, p.130). Os primeiros edifícios corporativos brasileiros (Petrobrás, IBM e FIESP-CIESP- SESI), que se definiram na década de 60, são os melhores exemplares do moderno como expressão, ao promover uma arquitetura expressiva pela idéia de peso ou de massa; uma arquitetura que se expressava por meio de grandes volumes de composição e expressão plástica, em que a escala, por exemplo, não corresponde à que foi utilizada por Mies Van der Rohe no Seagram’s Building, por exemplo. Segundo Spadoni, os arquitetos brasileiros pareceram dispostos a refazer esta linguagem.

Entendo que incluir unicamente a experiência da Terceira geração moderna à classe Moderno como Expressão, não era suficiente para ilustrar as experiências modernas de um grupo de residências construídas em João Pessoa nos anos 1970 em que experiências associadas à vanguarda moderna internacional e às experiências do período áureo da arquitetura moderna brasileira do período 1940-60 eram perceptíveis.

Para representar as casas que traduzem algumas destas experiências modernas destaco particularmente a Residência do Dr. Francisco Xavier (Figura 19), de 1975, projeto do arquiteto Mário Glauco Di Lásccio, pela planta livre, pela integração dos planos interiores feita por rampas, pela sua estrutura independente e presença dos pilotis, pelos painéis de azulejos, por exemplo; e a Residência Virgínio Veloso Freire Filho (Figura 20), de 1979, projeto do arquiteto Régis de

Albuquerque Cavalcanti, pela sua planta de configuração “centrífuga” (Figura 21) e volumetria neoplasticista (Figura 22).

Figura 19

Fonte: Acervo pessoal. Fotos: Luciana Lira e Rayssa Martins

Figura 20

Fonte: Acervo pessoal. Fotos: Luciana Lira e Rayssa Martins

Figura 21

Figura 22

Fonte: Arquivo Central da PMJP. Foto: Ricardo Araújo

EXPERIMENTALISMO

Para Spadoni o experimentalismo propunha ir além das experiências conquistadas e consagradas pelo legado moderno internacional e brasileiro; uma disposição inventiva marcada pela experimentação.

A experimentação, no Brasil dos anos 1970, estava presente na obra de João Filgueiras de Lima, com invenções e inovações no campo da pré-fabricação, nas peças pré-moldadas; na obra de Severiano Mário Porto em suas construções realizadas com troncos, madeiras, palhas e cipós encontrados na Floresta amazônica; em Sérgio Bernardes com seus pavilhões de estrutura arqueada e uso de técnicas construtivas mistas, as quais somavam experimentações ligadas ao potencial do aço na construção civil, rede de cabos de aço tensionados, torres e treliças metálicas, lençóis de concreto e camadas de impermeabilização também feitas com material plástico. Spadoni vai destacar também as experimentações de Eduardo Longo com a inovação técnica e formal das experiências realizadas por ele em suas “casas-bola”.

Em comum os arquitetos “experimentalistas” buscavam o ineditismo de suas experiências, alguns tentando ampliar o repertório moderno, e outros inconformados com a possibilidade de produzir a partir de referências técnicas e formais consideradas por eles “ortodoxas”.

Diria que dentro desta trajetória os exemplares arquetípos da arquitetura residencial de João Pessoa nos anos 1970 estavam nas experiências das Residências Rinaldo de Souza e Silva (Figura 23) de 1975 e Luís Carlos Carvalho (Figura 24) de 1976 realizadas pelos arquitetos José Antônio do Amaral e Silva e sua esposa Maria Berenice Fraga do Amaral. Mas suas casas também estabeleceram uma relação muito forte com a “poética da economia” associada ao Grupo Arquitetura Nova e a pré-fabricação industrial. Por isto, sobre as experiências de Amaral e Berenice me deterei mais adiante quando caracterizar o que Spadoni chamou de “A linha apagada do tempo”.

Figura. 23

Fonte: Acervo pessoal. Foto: Ricardo Araújo

Figura. 24

Fonte: acervo pessoal dos arquitetos Amaral e Berenice coletado pela arquiteta Roberta Xavier

FIGURA E ESTRUTURA

De acordo com Spadoni Figura e Estrutura está ligado ao modo de fazer arquitetônico do terceiro eixo de continuidade do moderno brasileiro – chamado de “Escola Paulista” – desenvolvido em São Paulo no final dos anos 1950 e idealizado por João Batista Vilanova Artigas.

Embora possamos entender que a experiência desenvolvida por Artigas marca o desempenho também de vários arquitetos paulistas, a experiência de uma arquitetura definida pela sua estrutura portante e expressão do concreto armado aparente já era sinalizada na obra de Niemeyer, observe-se o Palácio do Itamaraty em Brasília, na obra de Reidy, no MAM do Rio de Janeiro e ainda, de acordo com Spadoni, nos pavilhões de Sérgio Bernardes.

Nos anos 1960, a arquitetura moderna paulista ampliou o legado das experiências realizadas no Brasil, somando-se às experiências desenvolvidas pelos arquitetos cariocas, e influenciando a arquitetura brasileira por mais duas décadas (Bastos, 2003). A preferência pelo concreto armado e a ênfase na expressão decorrentes da moldagem das superfícies da estrutura portante, o uso do concreto em estado bruto, gerou uma potente imagem dessa arquitetura.

A Figura segundo Spadoni é um artifício usado para pensar questões estéticas da arquitetura brutalista paulista, associada à reelaboração de uma expressão arquitetônica moderna, ou expressão da sua estrutura de sustentação: nos pilotis, algumas vezes, marcados por 04 apoios, na expressão do prisma elevado, caracterizado como uma “caixa suspensa”, e na expressão do concreto estrutural exposto como matéria bruta ou deixando à mostra os tapumes sem acabamentos. “Seria, num certo sentido, a afirmação de um procedimento reconhecível e legitimador da arquitetura “brutalista” paulista” (Spadoni, 2003, p. 187), o esforço de Artigas de reivindicar para o projeto moderno nacional uma experiência que Mies e Le Corbusier havia também realizado.

Para SANVITTO (1994), a experiência moderna paulista se diferencia particularmente na expressão de sua forma e seu espaço, indo além da imagem do concreto bruto aparente. Do ponto de vista da expressão formal Sanvitto destaca que a utilização do prisma elevado ou à

criação do grande abrigo, condicionavam as decisões projetuais mais fortemente do que o programa.

O prisma elevado é uma tendência de pensar o edifício como um objeto autônomo que sugere romper sua ligação com o solo. Sua expressão pode ser observada nos edifícios que recuam os planos de vedação do pavimento térreo, deixando aparecer um volume principal em que deixa claro qual é o elemento formal dominante. O conceito do grande abrigo pode ter duas variações: *“numa delas o grande abrigo é uma cobertura que não chega até as divisas do terreno [...] na outra variável é um fechamento que cobre o terreno entre as divisas laterais, sendo a largura do lote um dos configuradores do espaço”*⁶.

Para ilustrar a experiência moderna brutalista paulista em João Pessoa nos anos 1970 foi apontado os três exemplares arquetípos. Em comum, apresentam a experiência com o concreto bruto aparente, porém do ponto de vista formal diferenciavam-se quando levado em consideração a descrição de Sanvitto.

O prisma elevado estava na Residência Laureano Casado da Silva (Figura 25), projeto do arquiteto Mário Glauco Di Lásccio, de 1977.

Figura 25

Fonte: Acervo pessoal. Foto: Ricardo Araújo

O grande abrigo que se aproxima dos limites do lote, formado pela grande cobertura em balanço, da Residência Haroldo Coutinho de Lucena (Figura 26), projeto do arquiteto Expedito Arruda, de 1979.

Fig. 26

Fonte: Acervo pessoal. Foto Ricardo Araújo

⁶ SANVITTO, 1994, p. 91

E o grande abrigo que cobre o terreno entre as divisas laterais, sendo a largura do lote um dos configuradores do espaço, da Residência Gualberto Chianca (Figura 27), também projeto de 1979 do arquiteto Expedito Arruda.

Figura 27

Fonte: Acervo pessoal. Foto: Ricardo Araújo

A LINHA APAGADA DO TEMPO

Para Spadoni, a experiência do Grupo Arquitetura Nova é a última trajetória que representa a continuidade moderna nos anos 1970 e aquela que propôs novas experiências que se apagaram no tempo: a da pré-fabricação (ou pré-moldagem) artesanal, hoje um conhecimento experimental pouco conhecido pelas novas gerações de arquitetos.

Defendia uma expressão estética baseada no conhecimento mais rudimentar das nossas técnicas construtivas, barata e livre dos “maneirismos” técnico-construtivos modernos; desenvolveram o que ARANTES (2004) e KOURY (2003) trataram como a busca da “poética da economia”. Segundo ARANTES (2004, pg. 71) a “poética da economia” fundamentou as propostas estéticas do grupo Arquitetura Nova diante da carência de recursos e das exigências materiais do modelo industrial dominante; “carência” que deixava de ser obstáculo para tornar-se um meio de promover um novo modo de construção de onde se retirava a força da sua expressão. Ela resultava numa estética em que tudo estava aparente, das instalações até a matéria “*resistente e rústica*” moldada pelo operário. Sua imagem revelava o processo construtivo através da natureza “crua” da ação operária e dos materiais utilizados; quiseram despír a obra de tudo que escondesse a ação humana, acreditando, por exemplo, que materiais de revestimento encobriam as marcas do trabalho, ou que o desenho do arquiteto poderia contribuir para distanciar o trabalhador das informações necessárias que ele já dispunha para a realização da operação construtiva.

A economia da construção também representava uma tentativa de amenizar problemas que a população carente enfrentava diante da falta de políticas públicas para a habitação popular,

buscando retirar dela inovação de materiais que viabilizasse moradias de qualidade e baixo custo⁷.

Das 08 casas encontradas que trataram de uma “poética econômica”, 05 delas ainda existem. Elas foram construídas em lotes urbanos padrões situados nos bairros da orla marítima, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa e em bairros considerados “nobres” situados entre o Centro da cidade e a praia, como o Bairro dos Estados e Tambauzinho. Projetadas entre 1975 e 1976 pelos arquitetos José Antonio do Amaral e Silva e Maria Berenice Fraga do Amaral, o fazer arquitetônico nestas casas não denunciavam de forma alguma a experiência plástica marcada pela abóbada, imagem que tanto distinguiu a invenção do grupo Arquitetura Nova. Implicava na utilização da pré-fabricação industrial ao uso residencial, onde a expressão estava na exposição das nervuras pré-fabricadas (Figura 28), das lajotas cerâmicas, da estrutura construtiva da escada helicoidal (Figura 29) e na utilização da cal sobre os blocos de cimento e juntas aparentes. Além da questão estética ligada à “poética da economia”, elas revelaram ainda a preocupação com a facilidade de sua execução, o mobiliário feito em alvenaria ou concreto (Figura 30), os caixilhos de madeira e vidro, e os espaços abertos e bem iluminados (Figura 31).

Figura 28

⁷ Segundo BRUNA (2002, p.102) os fatores que condicionaram o desenvolvimento da industrialização da construção no Brasil foram os mesmos observados em relação ao desenvolvimento da industrialização da construção na Europa: um considerável déficit habitacional. No Brasil, particularmente, foi visto como um recurso para favorecer as classes de menores rendas que tinham dificuldade de pagar os custos de uma moradia; para racionalizar os recursos materiais da construção e para resolver o problema da oferta de mão de obra, que era grande, mas não dispunha de qualificação.

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Fonte: acervo pessoal dos arquitetos Amaral e Berenice coletado pela arquiteta Roberta Xavier

A influência do clima da região também foi um condicionante que orientou algumas decisões nestas casas, como por exemplo, a proteção das aberturas interiores pelo terraço (Figura 30), a presença do jardim interno (Figura 31), a “circulação de ar cruzada” gerada pelas aberturas superiores e a iluminação zenital (Figura 32) como observadas na Residência Rinaldo de Souza e Silva (Figura 23 – página 14).

Figura 30

Figura 31

Figura 32

Fonte: Acervo pessoal. Fotos: Luciana Lira e Rayssa Martins

Embora esta apresentação seja uma visão panorâmica sobre o assunto, para resumir as decisões modernas presente na arquitetura residencial de João Pessoa nos anos 1970, destacaria como soluções comuns a todas às casas: a planta aberta e livre, a integração do interior com o exterior, os esquemas de implantação voltados para a condição climática, a obediência à máxima “*a forma segue a função*”, a expressão dos elementos funcionais como beirais, platibandas, brises, empenas, grandes panos de aberturas, balanços e *sheds*, por exemplo, a simetria de algumas composições, o tratamento das superfícies exteriores geralmente contrastantes, ampla utilização de estruturas em concreto armado e a variedade dos tipos de cobertura. Do total de residências encontradas. Das 217 residências, 75 exemplares apresentaram experiências do legado moderno, ou o moderno como expressão; 58 revelaram-se híbridas, 57 foram fortemente condicionadas pelo clima, 19 influenciadas pelo “brutalismo moderno paulista” e 08 trouxeram alguma renovação arquitetônica.

Referências Bibliográficas

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo, 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.

ARANTES, Pedro Fiori – **Arquitetura Nova. Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões**. São Paulo. Ed. 34, 2002.

- BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília. Rumos da arquitetura brasileira.** São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2003.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1981.
- Catálogo da mostra ARQUITETURA BRASILEIRA ATUAL. Revista Projeto, 1985 (?)
- BRUNA, Paulo J. V. **Arquitetura, industrialização e desenvolvimento.** São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
- CURTIS, William J. R. **Arquitetura Moderna desde 1900.** Porto Alegre: Bookman, 2008.
- HOLANDA, Armando. **Roteiro para construir no Nordeste – Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados.** Série Estudos Urbanológicos. Publicação no. 7 do programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Faculdade de Arquitetura. UFPE, 1976. Recife-PE
- KOURY, Ana Paula. **Grupo Arquitetura Nova. Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro.** São Paulo: Romano Guerra Editora. Editora da Universidade de São Paulo, FAPESP, 2003.
- PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da Arquitetura Moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974).** São Carlos: Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2008.
- SANVITTO, Maria Luiza Adams. **Brutalismo Paulista: uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972.** Porto Alegre: UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Dissertação de mestrado, 1994.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** 2ª. Edição. São Paulo: Editora da USP, 2002.
- SPADONI, Francisco. **A Transição do Moderno – Arquitetura Brasileira nos anos de 1970.** São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado, 2003.